

16. Levine, M. (2016), «Herbalife deals and blockchain dreams», Bloomberg Opinion, [Online], URL: <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2016-08-26/herbalife-deals-and-blockchain-dreams> (accessed 27 February 2023)

17. Binance Academy (2023), «Що таке Soulbound Tokens (SBT)?», Binance Academy, [Online], URL: <https://academy.binance.com/uk/articles/what-are-soulbound-tokens-sbt> (accessed 27 February 2023)

18. David Minarsch, Marco Favorito, Seyed Ali Hosseini, Yuri Turchenkov, and Jonathan Ward (2022), «Autonomous Economic Agent Framework», Fetch.ai, Sapienza University of Rome, Italy, URL: <https://arxiv.org/abs/2104.02806> (accessed 27 February 2023)

19. Andreessen Horowitz (2021), «How to Win the Future: An Agenda for the Third Generation of the Internet», URL: <https://a16z.com/wp-content/uploads/2021/10/How-to-Win-the-Future.pdf> (accessed 27 February 2023)

20. Mariko Nakabayashi (2023), «Moral Hazard in Corporate Governance», Corporate Governance in Japan, pp. 15–23, URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-30920-8_2 (accessed 27 February 2023)

Дані про авторів

Віровець Денис,

здобувач ступеня PhD, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

e-mail: d.virovets.asp@kubg.edu.ua

ORCID ID: 0000-0003-4934-8377

Обушний Сергій,

к.е.н, доцент кафедри фінансів, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

e-mail: s.obushnyi@kubg.edu.ua

ORCID ID: 0000-0001-6936-955X

Data about the authors

Denys Virovets,

PhD candidate, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, 04053, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska str., 18/2

e-mail: d.virovets.asp@kubg.edu.ua

Serhii Obushnyi,

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, 04053, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska str., 18/2

e-mail: s.obushnyi@kubg.edu.ua

УДК 339.137.2:339.9:007.3(02)

ЖИВКО З. Б., МАКАРОВА В. В.,
СУХОМЛИН Л. В., МИСНИК А. В.

Оптимізація управлінських рішень в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання оптимізації управлінських рішень в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів обумовлюється нагальністю прийняття швидких адекватних рішень у військовий час.

Постановка проблеми. В основі будь-якого типу менеджменту лежить адекватна концепція проектного менеджменту, тобто система ідей, принципів, ідей, що визначають мету послідовних спрямованих дій, механізми взаємодії суб'єктів і об'єктів управління, характер взаємозв'язку окремих ланок внутрішньої структури підприємства та оптимізації управлінських рішень відповідно до конкретно необхідного ступеня врахування явних впливів на динаміку розвитку проекту, що в умовах управління безпекою та змін у логістиці визначає актуальність теми дослідження..

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити оптимізацію управлінських рішень в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, графічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). З'ясовані суть і класифікація

проектів, детально розглянуто механізм формування і реалізації розвитку проектного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг. Виявлено, що проектний менеджмент – це сфера управлінської діяльності, яка полягає в реалізації перспективних проектів підприємства через здійснення організаційних змін.

Галузь застосування результатів. Актуальні результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг.

Висновки за статтею. Проектний менеджмент виступає як процес, за допомогою якого здійснюється взаємодія інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг з їх оточенням. Впровадження концепції стратегічного проектного менеджменту на підприємствах сфери послуг передбачає організацію та здійснення професійної діяльності із стратегічного проектного аналізу, розвитку, реалізації та контролю проектного менеджменту, спрямованого на досягнення цілей їх функціонування.

Ключові слова: оптимізація управлінських рішень, проектний менеджмент, інноваційно орієнтовані підприємства, сфера послуг, діджиталізація, безпекові виклики.

ZHYVKO Z. B., MAKAROVA V. V.,
SUKHOMLYN L. V., MYSLNIK A. V.

Optimization of management decisions in project management of innovatively oriented enterprises in the field of services in the conditions of digitalization and security challenges

Relevance of the research topic. The study of the optimization of managerial decisions in the project management of innovatively oriented enterprises in the service sector in the conditions of digitalization and security challenges is determined by the urgency of making quick and adequate decisions in wartime.

Formulation of the problem. Any type of management is based on an adequate concept of project management, i.e. a system of ideas, principles, ideas that determine the goal of successive directed actions, mechanisms of interaction of subjects and objects of management, the nature of the relationship of individual links of the internal structure of the enterprise and the optimization of management decisions according to the specifically necessary degree of consideration of explicit influences on the dynamics of project development, which in the conditions of security management and changes in logistics determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the optimization of managerial decisions in the project management of innovatively oriented enterprises in the service sector in the conditions of digitalization and security challenges.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, graphic, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). The essence and classification of projects are clarified, the mechanism of formation and implementation of the development of project management of innovatively oriented enterprises in the service sector is examined in detail. It was revealed that project management is a field of managerial activity, which consists in the implementation of promising enterprise projects through the implementation of organizational changes.

Field of application of results. Current research results can be used in the practical activities of innovatively oriented enterprises in the service sector.

Conclusions on the article. Project management acts as a process by which innovation-oriented enterprises in the service sector interact with their environment. Implementation of the concept of strategic project management at enterprises in the service sector involves the organization and implementation of professional activities in strategic project analysis, development, implementation and control of project management aimed at achieving the goals of their operation.

Keywords: optimization of management solutions, project management, innovation-oriented enterprises, service sector, digitalization, security challenges.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Будь-який тип управління базується на адекватній концепції проектного менеджменту, тобто системі ідей, принципів, уявлень, які зумовлюють мету послідовних спрямованих дій, механізми взаємодії суб'єктів та об'єктів управління, характер взаємовідносин окремих ланок внутрішньої структури підприємства й оптимізацію управлінських рішень за конкретно необхідного ступеня врахування експліцитних впливів на динаміку розвитку проектів, що в умовах безпекового управління та змін у логістиці обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної. Сутність концепції проектного менеджменту відображає ідея необхідності врахування взаємозв'язку й взаємовпливу зовнішнього і внутрішнього середовищ при оптимізації управлінських рішень. Проекти виступають як інструменти досягнення цілей, а для їх реалізації необхідно, щоб усе інноваційно орієнтоване підприємство функціонувало у стратегічному режимі. Виходячи із вищесказаного, можна дати визначення проектного менеджменту як реалізацію концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності інноваційно орієнтованого підприємства, що дає можливість установлювати цілі розвитку, порівнювати їх із наявними можливостями (потенціалом) підприємства й приводити їх у відповідність шляхом розробки і реалізації системи проектів. Проектний менеджмент – процес адекватного керівництва організацією, визначення специфічних цілей діяльності, розробка стратегії для досягнення цих цілей, урахуваючи усі релевантні (найсуттєвіші зовнішні й внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно розвиваються та змінюються [1–10]. Актуальність даного питання посилюється в умовах діджиталізації та безпекових викликів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити оптимізацію управлінських рішень в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проектний менеджмент в сфері послуг

– багатоплановий, поведінково-формальний управлінський процес, що допомагає формулювати й виконувати актуальні стратегії, які сприяють збалансуванню відносин між інноваційно орієнтованими підприємствами сфери послуг, включаючи їх окремі частини, та експліцитним середовищем, а також досягненню встановлених цілей.

Концепція проектного менеджменту в сфері послуг лежить в основі стратегічного мислення:

Базується на чіткому поєднанні системного, ситуаційного та цільового підходів до діяльності інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг, що є відкритою соціально-економічною системою. Використання однієї із підходів не дає можливості досягти проектних результатів – довгострокового розвитку підприємства.

Орієнтується на вивчення умов функціонування інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг. Це дозволяє створити адекватні цим умовам підсистеми проектного менеджменту, що будуть відрізнятися в залежності від особливостей підприємства і експліцитних характеристик.

Концентрується на зборі й застосуванні баз проектної інформації. Аналіз, інтерпретація, застосування інформації з прийняття проектних рішень дає змогу визначити зміст і послідовність управління змінами на підприємстві сфери послуг завдяки зменшенню невизначеності ситуації.

Дозволяє прогнозувати наслідки прийнятих рішень, що впливає на ситуацію шляхом адекватного розподілу ресурсів, встановлення ефективних зв'язків і формування проектної поведінки персоналу підприємства сфери послуг.

Передбачає застосування актуальних інструментів і методів розвитку інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг (цілей, проектів, програм, проектного планування, контролю тощо) – рис. 1.

Дані характеристики не вичерпують суть концепції проектного менеджменту і дають можливість визначити найбільш значні його складові. Система проектного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів залежить від взаємодії чинників:

- галузевої приналежності;
- розмірів підприємства сфери послуг;
- типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та кооперації;
- характерних рис виробничого потенціалу;

Рисунок 1. Концептуальна схема оптимізації управлінських рішень в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг

- наявності (відсутності) науково–технічного потенціалу;
- рівня управління;
- рівня кваліфікації персоналу тощо.

Різні підходи системи проектного менеджменту потребують уявлення щодо переваг в діяльності окремих підприємств сфери послуг. В загальному вигляді ці переваги можна сформулювати через мету проектного менеджменту – визначення стратегій, розробка та забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації проектних орієнтирів із удосконалення інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг та їх окремих підсистем, що є основою їх конкурентоспроможного існування в перспективі.

Будь–який менеджмент передбачає досягнення цілей, тобто є цільовим. Людство вже тривалий час вивчає і аналізує стратегічне проектування як явище та інструмент розв’язання їхніх проблем, оскільки хоче знати, що робити завтра, післязавтра, в довгостроковій перспективі, як керувати процесами, які відбуваються на підприємстві, зокрема сфери послуг, та навколо нього. Щоб розв’язати цю проблему, теорія і практика створили систему проектного менеджменту.

Проект як мету менеджменту можна визначити як реальну модель інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг, в якій реалізується ба-

чення їх керівників і власників. Також виокремлюються основні концепції проектного менеджменту – філософська й організаційно–управлінська.

Філософська концепція наголошує на загальному значенні проектів для розвитку інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг. При цьому проект в умовах діджиталізації та безпекових викликів можна розглядати як філософію, якою має керуватися підприємство, для якого проект – це:

- позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтується на постійний розвиток;
- інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомлювати майбутнє;
- процес мислення, інтелектуальні вправи, що потребують спеціальної підготовки, навичок та процедур;
- відтворювальна цінність, яка дає можливість досягти найвищої активізації діяльності персоналу.

Проект в умовах діджиталізації та безпекових викликів можна визначити як шаблон логічної, послідовної свідомої чи стихійної поведінки інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг. Проект також можна визначити як найважливіший елемент самовизначення інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів, через що він

Рисунок 2. Ієрархія стратегічного набору проектного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг

тісно пов'язаний із характеристиками й особливостями організаційної культури, має всі її переваги та недоліки, дає можливість більш ґрунтовно формулювати соціальні проекти загалом і елементи соціальних напрямків у проектах іншого типу. Організаційно-управлінська концепція проектів пов'язана із конкурентними діями, заходами і методами здійснення проектної діяльності інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації та безпекових викликів.

Ієрархічну побудову стратегічного набору проектного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг наведено на рис. 2.

Щоб створити ефективний стратегічний проектний набір, кожен з його складових потрібно формулювати із залученням фахівців підсистем і підрозділів, що розвиваються на основі обраних проектів. У такий спосіб забезпечується результативна координація різноспрямованих проектів та виконання дій, які зумовлені проектами, розробленими для реалізації стратегічного набору.

Таким чином, менеджмент проектів – це процес, у якому враховуються усі аспекти експліцитного та імпліцитного функціонування підприємства, а проект – це планування підприємницьких, конкурентних, функціональних дій, які треба реалізувати для забезпечення тривалого успіху інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг.

Висновки

Отже, з'ясовані суть і класифікація проектів, детально розглянуто механізм формування і реалізації розвитку проектного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг. Вииявлено, що проектний менеджмент – це сфера управлінської діяльності, яка полягає в реалізації перспективних проектів підприємства через здійснення організаційних змін. Проектний менеджмент виступає як процес здійснення взаємодії підприємства сфери послуг з оточенням. У той же час проектний менеджмент – це галузь наукових знань щодо прийомів, інструментів, методології прийняття проектних рішень, способи їх практичної реалізації. Оптимізація управлінських рішень проектного менеджменту пов'язана із постановкою цілей та завдань підприємств сфери послуг і з формуванням взаємин інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг та оточення, які дозволяють добиватися їм своїх цілей, відповідає їх внутрішнім можливостям та дозволяє залишатися невразливими до викликів експліцитного середовища. Отже, проектний менеджмент підприємств сфери послуг – це сфера управлінської діяльності, що полягає в реалізації перспективних проектів підприємств сфери послуг через здійснення організаційних змін. Проектний менеджмент виступає як процес, за допо-

могою якого здійснюється взаємодія інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг з їх оточенням. Впровадження концепції стратегічного проектного менеджменту на підприємствах сфери послуг передбачає організацію та здійснення професійної діяльності із стратегічного проектного аналізу, розвитку, реалізації та контролю проектного менеджменту, спрямованого на досягнення цілей їх функціонування.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н. М., Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Гнатенко І. А. Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 19–23.
2. Живко З. Б., Кредісов В. А., Гнатенко І. А., Гальонкін С. С. Інституціонально–матрична кластеризація в системі стратегічного управління інноваційною економікою в умовах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталізації, формування економічної культури суспільства та сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 37–43.
3. Живко З. Б., Орлова–Курилова О. В., Боруцька Ю. З., Березовський Д. О. Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 10–15.
4. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес–процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт. 2021. № 15. С. 14–19.
5. Орлова–Курилова О. В., Держак Н. О., Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г. Моделювання життєвого циклу інноваційного проекту в умовах трансформації національної економіки: управління маркетинговим потенціалом. Агросвіт. 2021. № 18. С. 36–43.
6. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.
7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 36. P. 192–198.
8. Mazur N., Khrystenko L., Pbsztorovb J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of

Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal. 2021. Vol. 10, Issue 4. P. 1605–1609.

9. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. No 43(3). P. 403–414.

10. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 40. pp. 351–356.

References

1. Vdovenko N., Sukhomlyn L., Bachkir I., Hnatenko I. (2021). Management principles of modeling state priorities in the innovative economy: business diversification and market adaptation. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state], 9, 19–23.
2. Zhyvko Z., Kredisov V., Hnatenko I., Galonkin, S. (2021). Institutional–matrix clustering in the system of strategic management of innovative economy in the conditions of change of consumer preferences, globalization, digitalization, formation of economic culture of society and sustainable development. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 21, 37–43.
3. Zhyvko Z., Orlova–Kurilova O., Borutska Yu., Berезovskyi D. (2021). State regulation of saving the innovative potential of enterprises and greening of production: the formation of management strategies and evaluation of competitive behavior. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 19, 10–15.
4. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. Agrosvit [Agroworld], 15, 14–19.
5. Orlova–Kurilova O., Derzhak N., Sukhomlyn L., Bachkir I. (2021). Modeling the life cycle of an innovative project in the conditions of transformation of the national economy: marketing potential management. Agrosvit [Agroworld], 18, 36–43.
6. Khodakivska O., Hnatenko I., Dyachenko T., Sabiy I. (2021). Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and

cost management. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 15, 5–11.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

8. Mazur N., Khrystenko L., Pbsztorovb J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

9. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

10. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

Дані про авторів

Живко Зінаїда Богданівна,

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна

Макарова Вікторія Вікторівна,

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Сухомлин Лариса Вадимівна,

к. техн.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

Миснік Алла Вікторівна,

аспірант кафедри економіки та менеджменту, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна

Information about the authors

Zinaida Zhyvko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

Viktoriiia Makarova,

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Marketing and Logistics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Larysa Sukhomlyn,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

Alla Mysnik,

postgraduate student of economics and management department, Ukrainian State University of Science and Technologies,